

Il pascolo boschivo migliora la qualità della carne ovina.

www.af4eu.eu

Pecore e capre al pascolo nelle aree silvopastorali dell'Evrytania (Foto di V. Lappa)

La qualità della carne di agnello è influenzata da numerosi fattori, come la razza dell'animale, la sua alimentazione, le condizioni di allevamento e il modo in cui la carne viene lavorata e trattata dopo la macellazione. La carne di agnello è generalmente nota per la sua consistenza tenera, il sapore ricco e il valore nutrizionale; ma la sua qualità può variare a seconda dei fattori indicati. Esistono molti studi che confrontano la qualità della carne di pecore allevate in modo semi-estensivo con quelle allevate in modo intensivo. In ogni caso, le pecore che pascolano in prati, in particolare nei pascoli boschivi ricchi di biodiversità vegetale, producono una carne di qualità superiore, in dettaglio mostrano:

- migliorato profilo degli acidi grassi, con un aumento di quelli polinsaturi (PUFA) e, in particolare, dell'acido linoleico coniugato (CLA);
- migliori indicatori relativi all'aterosclerosi (AI) e alla trombogenesi (TI);
- indice $\omega 6/\omega 3$ degli acidi grassi più basso;
- migliori indicatori della stabilità ossidativa dei grassi (valore ridotto di malondialdeide in ng/g);
- colore rosso brillante (valori a^* aumentati secondo il metodo CIE), aroma gradevole e gusto delicato.

Naturalmente, esistono anche alcuni aspetti negativi: la carne degli animali allevati all'aperto è solitamente leggermente più dura, mentre il grasso degli animali con alte concentrazioni di PUFA risulta più acquoso.

Per ottenere i risultati sopra descritti, le pecore devono poter beneficiare dei vantaggi del pascolo senza dover percorrere lunghe distanze, il che le stressa con conseguenze negative sull'equilibrio energetico e sulla qualità della carne, chediventa dura.

Nei pascoli boschivi, le pecore dovrebbero poter pascolare liberamente, sotto la guida adeguata del pastore, con punti di approvvigionamento d'acqua e sale sufficienti. Gli alberi offrono ombra in estate e protezione dalle intemperie in inverno.

Idealmente, il periodo di pascolo dovrebbe essere prolungato il più possibile per ridurre al minimo la necessità di mangimi concentrati.

In conclusione, la qualità della carne di agnello è influenzata da diversi fattori come la razza, l'età, l'alimentazione e le pratiche di pascolo. Garantire un sistema di allevamento impeccabile e sostenibile può aumentare il valore della carne prodotta e, di conseguenza, il profitto per l'allevatore.

Georgios Bakogiorgos

Dipartimento di Scienze Forestali e
Gestione dell'ambiente naturale,
Karpenisi, Grecia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.